

Раніше було неприпустимим, щоб жінка перша називала себе в незнайомому товаристві, сьогодні ж ситуація змінилася. Якщо людина представляється сама, то каже: *«Дозвольте з Вами познайомитися! Дозвольте відрекомендуватися! Дозвольте представитися!»* Потім додає, як правило, свої ім'я та прізвище або, коли потрібно це робити багаторазово, наприклад на прийомі, тільки прізвище на зразок: *«Мене звати Ірина Степаненко»*, або *«Я Микола Ващук»*.

Якщо особа знайомиться з групою людей у діловому товаристві, то кожний по черзі подає руку й називає себе. Коли товариство вже сидить за столом, то сьогодні, як і раніше, прийнято, щоб чоловіки вставали при знайомстві з жінками, за винятком чоловіків надто поважного віку та тих, кому важко піднятися за станом здоров'я, зокрема через травму. Жінка сама може вирішувати, чи вставати їй при знайомстві як з жінкою, так і з чоловіком (І. Вольф).

Отже, норми й правила етикету ділової комунікації, прийняті в даному суспільстві в даний момент, можуть мінятися, але їхня сутність залишається незмінною – висловити повагу до іншої людини. Етикет ділового спілкування ґрунтується на таких правилах і нормах поведінки партнерів, колег, які сприяють розвитку співпраці, розв'язанню поставлених проблем. А це означає й зміцнення взаємодовіри, постійне інформування партнера щодо своїх намірів і дій, а також запобігання обману й порушенню взятих зобов'язань.

МЕДІАПРОСТІР УКРАЇНИ: ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ КРИЗЬ ПРИЗМУ НАУКОВОГО ДИСКУРСУ

М. Ю. Спірідонов, аспірант кафедри філософії

***Науковий керівник – завідувач кафедри філософії, доктор філософ. наук,
професор І. В. Чорноморденко***

Київський національний університет будівництва і архітектури

Сучасний світ давно увійшов у нову фазу розвитку – інформаційну, у зв'язку з цим невідмінно відбувається переформатування медіапростору. В Україні, як демократичній державі, повинні функціонувати якісні, прозорі й незалежні медіа. Медіапростір України перебуває на етапі розвитку та становлення, і це відбувається в межах демократичних процесів. Демократія в медіа – це в першу чергу відкритість, а тому медіапростір є досить незахищеним і вразливим. Завданням держави в межах формування та відстоювання національних інтересів є забезпечення балансу між відкритістю медіапростору й захистом від різних впливів і посягань. Так-от, наприклад, утримання медіа вимагає великих грошей, яких немає в пересічних людей, також серед актуальних проблем, із якими стикнулася сучасна Україна, є монополізація засобів масової інформації (далі – ЗМІ) із боку олігархів, натепер контроль над основними телеканалами зберігають найзаможніші громадяни, які висвітлюють свої бізнес-інтереси й інтереси тих чи інших політичних сил. Практично немає незалежних громадських

медіа. На жаль, у суспільства мало дієвих засобів впливу на них, і над вирішенням цієї проблеми необхідно працювати.

Саме тому це питання потребує дискусії. За прикладами демократичних країн можна виділити наступні важливі кроки до формування відкритого, якісного та незалежного медіапростору:

– прийняття та розширення вже наявної законодавчої бази, тим самим підвищення контролю за функціонуванням суспільного телерадіомовлення, що могло б подавати порівняно незалежний, якісний контент-продукт, але робити це з урахуванням специфіки держави, що перебуває на шляху до подолання корупції;

– заборона власникам ЗМІ висвітлювати свої бізнес-інтереси (це необхідно для того, щоб ЗМІ було забезпечене від «роботи» на бізнес-інтереси власника);

– розвиток сучасних медіа, наприклад, через створення ютуб-каналів. Це потребує значно менших витрат грошей, ніж того потребують традиційні телеканали, що фінансуються державним бюджетом чи олігархатом. У цьому випадку вплив на інформаційний простір може бути значним, зокрема, якісним і відкритим, без лобіювання інтересів різних бізнес-груп, зовнішніх структур, іншими словами, могло б гарантувати їхню незалежність від будь-яких впливів та утисків;

– напрацювання більш прозорої системи отримання ліцензій для засобів масової інформації тощо;

Дослідження крізь призму наукового дискурсу проблем і викликів національного медіапростору є вимогою сьогодення для розбудови демократичного суспільства, бо ж не випадково ЗМІ вважають четвертою гілкою влади.

Джерела:

1. Вартанова О. Д. Державне регулювання медіа-простору: світовий досвід для України (на прикладі аудіовізуальних засобів масової комунікації) // <http://www.niss.gov.ua/Monitor/Marrch/07.htm>

2. Концепція створення системи суспільного телебачення і радіомовлення України // http://comin.kmu.gov.ua/control/publish/article/main?art_id=33893&cat_id=33892

ВНУТРІШНІЙ PR ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Кучер О. М., ст. викл. каф. 801

***Національний аерокосмічний університет ім. М. Є Жуковського
«Харківський авіаційний інститут»***

Головною метою внутрішнього PR у закладі освіти є організація цільового інформаційного впливу на внутрішню аудиторію (співробітників і студентів).

Ефективність роботи закладу освіти в цілому великою мірою залежить від того, наскільки правильно функціонує система інформування та впливу на перцепцію колективом та студентами свого закладу та керівників.